

**ANALISIS STRATEGI GURU MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN
AL-QUR'AN UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS : STUDI KASUS TAMAN ASUH ANAK
MUSLIM DAARUL ISLAM PANGANDARAN JAWA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk memenuhi
syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd)**

Disusun oleh:

IRAWATI HURAIRAH

NIM : 202101693

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DAARUL QALAM TANGERANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Irawati Hurairah
NIM : 202101693
Proram Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : strata 1 (S1)
Judul Skripsi / Tugas Akhir : Analisis Strategi Guru Melalui Pendekatan Pembelajaran Al-Qur'an Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Berkebutuhan Khusus : Studi Kasus Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam Pangandaran jawa Barat.

Disetujui Setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang proposal skripsi atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS / PERBAIKAN / TIDAK LULUS

Pada hari :

Oleh Dewan Penguji

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs. H. Abdurrahim, MA,M.Pd

Abdurrahman, S.KOM, M.P d

NIDN :

NIDN :

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : Irawati Hurairah
NIM : 202101693
Proram Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : strata 1 (S1)
Judul Skripsi / Tugas Akhir : Analisis Strategi Guru Melalui Pendekatan Pembelajaran Al-Qur'an Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Berkebutuhan Khusus : Studi Kasus Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam Pangandaran jawa Barat.

Disetujui Setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang proposal skripsi atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS / PERBAIKAN / TIDAK LULUS

Pada hari :

Oleh Dewan Penguji,

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN :

NIDN :

Penguji I

Penguji II

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irawati Hurairah
NIM : 202101693
Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 14 oktober 1979
Proram Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi judul “Analisis Strategi Guru Melalui Pendekatan Pembelajaran Al-Qur’an Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus : Studi Kasus Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya.

Apabila ternyata dikemudian hari penulisan proposal ini merupakan plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Pangandaran, 04 juni 2026

Irawati Hurairah

NIM : 202101693

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kegagalan adalah Keberhasilan yang tertunda, jadikanlah cermin untuk meraih masa depan. Raihlah duniamu sebagai jembatan menuju akhiratmu. "Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan" (al-Qasas: 77)

Persembahan :

Skripsi / penulisan akhir ini saya persembahkan untuk Suami tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan materil, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan keistiqomahan, aamiin ya. Untuk kedua orang tua dan juga untuk anak-anakku tercinta, jadilah yang terbaik dihadapan Allah demi mendapatkan kebahagiaan kelak disurga-Nya.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena dimasyarakat tentang anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan pengajaran yang baik diakibatkan kurangnya pengetahuan orang tua tentang Pendidikan. Selain kurangnya pengetahuan tentang Pendidikan, orang tua terkadang malu untuk mengakui keberadaan anak yang berkebutuhan, mereka cenderung menempatkan anak didalam rumah dan tidak memberikan ruang untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi guru di Taman Asuh Anak Muslim didalam menerapkan metode pendekatan melalui pembelajaran Al-Qur'an untuk meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan yang ada dilembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan guru beserta orang-orang yang berhubungan dengan proses belajar dan kegiatan yang dilakukan dilembaga tersebut.

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi guru melalui pendekatan pembelajaran Al-Qur'an menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan bagi perkembangan anak, selain dalam perkembangan kognitif maupun emosional siswa. Dalam jangka waktu tertentu anak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolah dan dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan strategi tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar siswa berkebutuhan khusus. Walaupun demikian terdapat hambatan baik intrinsik maupun ekstrinsik, namun sejauh ini tidak menimbulkan kesulitan yang berarti dan masih dapat disolusikan oleh guru dan dibantu oleh terapis.

Kata kunci : strategi Guru, pendekatan pembelajaran, Al-Qur'an, anak berkebutuhan khusus.

ABSTRACT

This research arises from the community's perception of children with special needs, who often do not receive proper attention due to the limited knowledge of parents regarding education. Because of this lack of understanding, parents sometimes hesitate to accept their children's conditions; they tend to keep them at home and prevent them from interacting with their surrounding environment.

This study aims to analyze the strategies employed by teachers at Taman Asuh Anak Muslim in implementing an approach method through Al-Qur'an learning, with the goal of increasing the learning motivation of children with special needs in the institution. The research uses a qualitative approach with a case study design. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation involving teachers and other relevant individuals involved in the learning process and activities at the institution.

Conclusion of the research findings indicate that the teachers' strategy, utilizing the Al-Qur'an learning approach, has shown a significant level of success in the development of the children, both in terms of cognitive and emotional growth. Within a certain period, the students are able to socialize with their school environment and follow the learning process well.

These findings demonstrate that the implementation of such strategies is effective in enhancing the learning motivation of students with special needs. Although there are challenges, both intrinsic and extrinsic, so far these have not caused significant difficulties and can still be addressed by teachers with the support of therapists.

Keywords: Teacher strategies, learning approach, Al-Qur'an, children with special needs.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala Rabb pemilik seluruh alam atas nikmat yang diberikan, nikmat Iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi / Tugas Akhir ini. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada Sang pembawa cahaya terang benderang yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu'Alaihi Wa Sallam.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam penyusunan Skripsi / Tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada :

1. Drs. H. Abdurrahim, MA, M.Pd, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
2. Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
3. Abdul Rahman, S.KOM, M.Pd selaku Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
4. Pembimbing I dan II dalam penyusunan Skripsi / Tugas Akhir ini
5. Bapak H. Dede Ahmad Mustofa, selaku ketua Yayasan Pendidikan Islam Daarul Islam
6. Para Pengurus Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam
7. Orang Tua, Suami dan Anak-anak
8. Serta semua pihak yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu

Selain itu, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekhilapan dalam penulisan Skripsi / Tugas akhir ini. Mohon kiranya saran dan kritik yang membangun agar Skripsi / Tugas akhir ini menjadi lebih baik.

Pangandaran, 04 juni 2026

Penulis

RIWAYAT HIDUP

IRAWATI HURAIRAH Lahir pada tanggal 14 oktober 1979 di Desa Sumelap Kecamatan Cibereum Kabupaten Tasikmalaya. Penulis merupakan Putri kedua dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak H. Mamat Rahmat dan Ibu Hj. Enok Sumiarsih. Penulis menempuh Pendidikan sekolah dasar di SDN Sumelap IV pada tahun 1985 – 1991, melanjutkan jenjang Pendidikan selanjutnya ke Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Sumelap dan melanjutkan ke MAN 2 CIAMIS sampai lulus di tahun 1997, dengan tekad ingin mendedikasikan diri dibidang Pendidikan anak penulis melanjutkan kejenjang selanjutnya yaitu di PGTK Universitas Negeri Jakarta dan lulus di tahun 2000.

Alhamdulillah selama kuliah penulis mengabdikan diri mengajar di TKK IKIP Jakarta sampai tahun 2000, dan selanjutnya mengajar di TK AISIYAH Cibeurum Tasikmalaya sampai akhirnya menikah dengan seorang pemuda bernama H. Dede Ahmad Mustofa dan pada tahun 2002 pindah ke Pangandaran dan menetap sampai sekarang.

Untuk menambah wawasan dalam bidang Pendidikan, Penulis akhirnya mengikuti perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qalam Tangerang dengan mengambil Prodi PAI, dan Alhamdulillah berkat Rahmat Allah Subhanahuwata'ala penulis dapat menyelesaikan Skripsi / Tugas akhir dengan judul “Analisis Strategi Guru Melalui Pendekatan Pembelajaran Al-Qur’an Untuk Meningkatkan Motivasi Anak Berkebutuhan Khusus :Studi Kasus di Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam Pangandaran”

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI.....	II
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI.....	III
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
ABSTRAK	VI
<i>ABSTRACT</i>	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Batasan Masalah.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Sistematika penulisan	6
BAB II DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN	8
A. Landasan Teori.....	8
B. Tinjauan Strategi Pembelajaran Guru.....	14
C. Motivasi Belajar	15
D. Strategi Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar.....	16
E. Kerangka Konseptual	17

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	18
A. Tempat dan Waktu Penelitian	18
B. Metode penelitian	18
C. <i>Key informan</i> (Informan kunci).....	19
D. Teknik Pengumpulan Data.....	19
E. Teknik Analisi Data	20
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 24
A. Deskripsi Latar Penelitian	24
B. Hasil Penelitian.....	26
C. Pembahasan	34
 BAB V PENUTUP.....	 41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran	41
 DAFTAR PUSTAKA	 43
 Lampiran 1. Foto Dokumentasi.....	 50
Lampiran 2. Pertanyaan Wawancara	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak agar potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga untuk membentuk karakter, moral, serta spiritual peserta didik sehingga mereka mampu menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , 2003)

Dalam proses pendidikan, keberadaan guru merupakan faktor krusial dalam keberhasilan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, guru merupakan teladan bagi peserta didik yang juga berperan sebagai fasilitator dan aktivator, bukan sekedar mentransfer pengetahuan atau membimbing. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga harus mampu memberikan motivasi, bimbingan, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidik yang profesional, kreatif, dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Guru juga diharapkan mampu menjadi *uswatun hasanah* atau teladan yang baik bagi peserta didik dalam sikap maupun perilaku sehari-hari (Wina Sanjaya, 2010)

Dalam dunia pendidikan, berbagai inovasi pembelajaran sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Inovasi tersebut dapat berupa pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, maupun keterampilan guru dalam mengelola kelas. Hal ini menjadi semakin penting ketika proses pembelajaran melibatkan anak berkebutuhan khusus yang memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan pembelajaran

yang lebih khusus, sabar, dan terarah agar mereka dapat mengikuti kegiatan belajar secara optimal (Rusman, 2017)

Anak berkebutuhan khusus sering kali mengalami berbagai hambatan dalam proses belajar maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hambatan tersebut dapat berupa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, keterbatasan dalam berkomunikasi, maupun kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman sebaya. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pembelajaran yang tepat agar mereka tetap dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya (First name: Daniel P & First name: James M, 2006)

Dalam lingkungan pendidikan berbasis keagamaan seperti Taman Asuh Anak Muslim, pembelajaran tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan spiritualitas peserta didik. Pembelajaran Al-Qur'an memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk keimanan, ketakwaan, serta akhlak yang mulia. Selain sebagai sumber ajaran agama, Al-Qur'an juga dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, dan motivasi belajar kepada peserta didik (Al-Gazali, 2012)

Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia. Sebagaimana dalam hadits Dari Jabir bin'Abdillah radhiyallahu'anhu Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda,

المؤمن يألف ويؤلف ولا يخيرا فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس ا نفعهم للناس

yang artinya: "Seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya". (HR. Thabrani).

Hadits tersebut memberikan pesan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan agar mampu memberikan manfaat bagi orang lain.

Oleh karena itu, sekecil apa pun potensi yang dimiliki seseorang perlu dibimbing dan diarahkan dengan baik agar dapat berkembang secara optimal, termasuk potensi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus.

Dalam praktiknya, membimbing anak berkebutuhan khusus membutuhkan kesabaran, keuletan, serta strategi pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Guru dituntut untuk mampu memahami karakteristik setiap peserta didik serta menyesuaikan metode pembelajaran yang digunakan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif. Hal ini juga berlaku dalam pembelajaran Al-Qur'an yang membutuhkan pendekatan khusus agar anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan memiliki motivasi untuk terus belajar.

Dalam perspektif pendidikan Islam, setiap anak memiliki potensi yang harus dikembangkan melalui proses pendidikan yang tepat. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa Pendidikan anak harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Beliau menjelaskan bahwa pendekatan yang penuh kasih sayang akan lebih efektif dalam membentuk karakter anak daripada pendekatan yang keras atau kasar. Menurut Imam Al-Ghazali, kasih sayang membantu membangun hubungan yang kuat antara orang tua dan anak, yang pada gilirannya memudahkan proses Pendidikan dan pembinaan. Dan hal ini juga ditekankan pada penerapan dalam pendidikan bahwa pendekatan kasih sayang atau lemah lembut pada anak usia dini lebih efektif dalam membentuk karakter anak (Al-Gazali, 2012)

Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam Pangandaran merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memberikan perhatian terhadap pembinaan anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Diantara anak yang berkebutuhan khusus yang ada di Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam adalah: ADHD, Pra autisme, serta anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata (*intellectual disability*), keterlambatan bicara (*speech delay*), maupun gangguan mental. Dalam proses pembelajaran di lembaga tersebut, guru menghadapi berbagai tantangan dalam membimbing dan meningkatkan motivasi belajar anak

berkebutuhan khusus, khususnya dalam pembelajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendekatan pembelajaran yang tepat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus melalui pendekatan pembelajaran Al-qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul:

“Analisis Strategi guru melalui Pendekatan Pembelajaran Al-Qur'an untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Berkebutuhan Khusus” (Studi Kasus di Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam Pangandaran, Jawa Barat).

B. Rumusan masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus ?
2. Bagaimana penerapan strategi tersebut dalam pembelajaran?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambatnya?
4. Bagaimana dampaknya terhadap motivasi belajar anak berkebutuhan khusus?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pendekatan pembelajaran melalui Al-qur'an dalam memotivasi belajar siswa berkebutuhan khusus di Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam Pangandaran.
2. Mendeskripsikan penerapan strategi tersebut dalam pembelajaran.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi tersebut.

4. Memahami dampak yang dirasakan siswa berkebutuhan khusus ketika strategi tersebut dilaksanakan .

D. Batasan masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan maka skripsi penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian:

1. Penelitian berfokus pada strategi pendekatan pembelajaran melalui Al-qur'an dalam meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus.
2. Subjek penelitian adalah guru dan siswa di Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam Pangandaran.
3. Motivasi belajar yang dikaji meliputi dorongan internal dan eksternal.
4. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat akademik:

Strategi pendekatan melalui Al-qur'an dapat mendorong peserta didik untuk memahami nilai – nilai yang terkandung dalam Al-qur'an sejak dini, terutama dalam pembentukan watak karakter siswa, mereka tidak hanya diajarkan membaca melainkan memahami isi kandungan Al-qur'an yang dapat melatih kognitif, nilai agama dan moral serta sosial emosional. Sehingga anak berkebutuhan khusus dapat menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa (Al-Gazali, 2012)

2. Manfaat praktis:

Diharapkan dengan strategi pendekatan Al-qur'an merupakan strategi yang tepat dan dapat menjadi solusi alternatif atau jawaban dalam memberikan motivasi belajar siswa berkebutuhan khusus sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan (Al-Gazali, 2012)

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mencakup lima bab: pembahasan yang terkandung dalam bab lainnya saling berkaitan satu sama lain. sehingga pada akhirnya akan membentuk satu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan masalah, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

2. BAB II : DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori, tinjauan strategi pembelajaran guru, motivasi belajar siswa, strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar, dan kerangka konseptual.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, *key informant* (informan kunci), teknik pengumpulan data, teknik analisa data, deskriptif interpretatif.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjabaran dari hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi latar penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

5. BAB V : PENUTUP

a. Kesimpulan

b. Saran

6. DAFTAR PUSTAKA

7. LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kumpulan konsep, definisi, serta kajian ilmiah yang dijadikan dasar dalam suatu penelitian. Landasan teori diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat menjadi pedoman dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan penelitian (Adzim, 2020)

Selain itu, landasan teori juga berfungsi sebagai alur logika yang berisi kumpulan konsep dan pembahasan materi yang disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan arah dalam proses penelitian (Darmalaksana, 2020)

Adapun landasan teori dalam penelitian ini meliputi beberapa pembahasan sebagai berikut:

1. Strategi pendekatan pembelajaran melalui Al-Qur'an.

Strategi pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang mencakup rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis dengan tujuan untuk mencapai hasil Pendidikan yang diinginkan (Akrim, 2022)

Strategi pendekatan pembelajaran melalui Al-qur'an merupakan salah satu perencanaan jangka panjang untuk mencapai masa depan dalam proses pembelajaran, bukan sekedar operasional harian sehingga tingkat keberhasilan dalam menciptakan situasi atau proses belajar mengajar yang efektif melahirkan kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar.

Salah satu contoh strategi pendekatan pembelajaran melalui Al-qur'an adalah dengan pengenalan makhorijul huruf, dimana anak diperkenalkan dengan tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah, sehingga anak yang memiliki gangguan dalam berbicara sedikit demi sedikit dapat belajar melafalkan huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan secara tidak

langsung itu merupakan salah satu terapi khusus yang digunakan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam bicara atau yang kita kenal dengan speech delay (Al Lathif Islamic Preschool, 2025)

Strategi lain yang digunakan adalah dengan melalui speaker murottal Al-qur'an, strategi ini digunakan untuk anak yang memiliki gangguan fokus dan hiperaktif atau kita kenal dengan ADHD, dimana anak dituntut untuk terus fokus mendengarkan ayat perayat al-qur'an. Dan fasilitas penunjang lainnya yang diberikan adalah fasilitas smart kids, diharapkan dengan adanya dua fasilitas tersebut dapat membantu guru dalam menciptakan sebuah strategi belajar yang menarik dan tidak membosankan, karena salah satu kesulitan yang dihadapi guru dalam menghadapi anak yang ADHD adalah sulitnya anak untuk diam dan fokus mendengarkan pengajaran dari guru (Roshinah, 2014).

Strategi yang diterapkan guru di Taman Asuh Anak Muslim sejalan dengan prinsip program intervensi pendidikan untuk anak IQ di bawah rata-rata, yaitu dengan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan minat anak seperti menggambar agar menjadi kelebihan (Amir, 2024)

2. Motivasi belajar.

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak, baik dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ektrinsik) diri siswa, yang menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan (W.S. Winkel, 2004)

Untuk memotivasi anak berkebutuhan tidaklah mudah, karena anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti contoh anak Pra-autisme memiliki ketidakstabilan emosi dan motivasi belajar yang dinamis. Hal ini sejalan dengan temuan (Fillia & Indarto & indah, 2023) bahwa emosi anak autisme yang tidak stabil menjadi salah satu kendala utama pendidik, sehingga guru harus benar-benar memahami akan situasi dan kondisi anak didik tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman karakter kejiwaan dari setiap individu, agar guru dapat memahami situasi belajar mengajar bagi anak berkebutuhan khusus dan juga siswa yang lainnya, sehingga ditemukan

strategi tentang bagaimana cara agar anak termotivasi belajar dan tidak mengganggu proses belajar mengajar dikelas.

3. Anak berkebutuhan khusus.

Menyadari bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah individu yang unik, keunikan ini mengandung pengertian bahwa ABK mempunyai sifat-sifat khusus atau karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik segi kemampuan, bakat, maupun gaya belajarnya (Astati, 2010)

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan pola ketidakmampuan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan perilaku impulsif yang berlangsung lama, lebih parah dibandingkan anak seusianya, serta mengganggu fungsi sehari-hari di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial. Gejala muncul sebelum usia 12 tahun dan berlangsung minimal 6 bulan (Barkley, 2015)

Pra Autisme adalah tahap awal atau fase sebelum diagnosis resmi gangguan spektrum autisme, ditandai dengan munculnya tanda-tanda halus dan gejala awal seperti keterlambatan kontak mata, kurang respon saat dipanggil, minat terbatas, atau kesulitan interaksi sosial ringan, namun belum memenuhi kriteria lengkap untuk diagnosis autisme, biasanya terlihat pada usia 0-3 tahun. Kondisi ini menunjukkan risiko tinggi berkembang menjadi Autisme jika ada intervensi dini (Zwaigenbaum et al., 2015)

Speech Delay adalah kondisi di mana perkembangan kemampuan bicara dan bahasa anak berjalan jauh lebih lambat dibandingkan standar usianya, ditandai dengan keterbatasan kosakata, sulit merangkai kalimat, pelafalan kurang jelas, atau kesulitan memahami dan menggunakan bahasa, padahal kemampuan intelektual dan pendengaran umumnya masih dalam batas normal. Kondisi ini bukan diagnosis penyakit, melainkan gejala keterlambatan perkembangan komunikasi (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020)

Anak dengan IQ rendah atau gangguan intelektual adalah anak yang memiliki kemampuan fungsi intelektual secara signifikan dibawah rata-rata (skor umumnya di bawah 70-75), disertai keterbatasan fungsi adaptif yaitu kemampuan menyesuaikan diri, keterampilan hidup mandiri, komunikasi, dan keterampilan sosial, yang muncul sebelum usia 18 tahun dan menghambat kemampuan belajar serta berfungsi dalam kehidupan sehari-hari (World Health Organization, 2018)

Dalam pendidikan khusus, masalah perbedaan individu ini justru menjadi titik tolak layanan kepada anak. Diasumsikan bahwa ABK lebih tajam dalam perbedaan secara inter-individual maupun intra-individual. Kenyataan ini membawa konsekuensi dalam corak pelayanan pendidikan yang berorientasi kepada individu. Kenyataan ini merupakan masalah serius bagi para guru pendidikan khusus, terutama didalam model pembelajaran maupun dalam mengembangkan program pembelajarannya (Astati, 2010)

Perbedaan yang dialami anak berkebutuhan khusus ini terjadi pada beberapa hal, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangannya yang mengalami kelainan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Anak berkebutuhan khusus dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, maupun emosional, diatas atau dibawah rata-rata individu pada umumnya, sehingga membutuhkan Pendidikan dan guru pendamping yang benar-benar memahami karakteristik setiap individu tersebut (Astati, 2010)

Melalui pengembangan variasi aktivitas pembelajaran serta penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, maka guru dapat memberikan pelayanan pada berbagai tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa, serta siswa lebih terpusat perhatiannya secara penuh. Karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi seorang guru Pendidikan khusus untuk menyadari secara baik kebutuhan – kebutuhan yang ada pada setiap siswa. Karena kegagalan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan menimbulkan masalah bagi diri siswa. Dengan perkataan lain, layanan Pendidikan yang bertolak dari kebutuhan merupakan

suatu yang esensial dalam Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (Astati, 2010)

4. Penelitian yang relevan.

Penelitian ini berjudul “Analisis strategi guru melalui pendekatan pembelajaran Al-qur’an untuk meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus: studi kasus di Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam”. Penelitian ini disusun dengan mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan memberikan wawasan baru terkait strategi pembelajaran, khususnya bagi lembaga Taman Asuh Anak Muslim dalam memberikan Pendidikan yang terbaik bagi anak yang berkebutuhan khusus, sehingga kedepannya mereka dapat tumbuh berkembang dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan yang dijadikan bahan tela’ah bagi peneliti:

(Nurfebriyani, 2023) Skripsi berjudul “Strategi Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di TK PERMATA HATI ISLAMIC PRESCHOOL Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram” dengan hasil bahwa strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar anak TK yaitu guru selalu mengadakan kegiatan yang bervariasi, guru memberikan kesempatan bagi anak untuk memilih kegiatan, guru melakukan pendekatan kepada anak, dan selalu memberikan motivasi.

(Melinea & Fatihatul Arifiani, 2023) Skripsi berjudul “Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusi (Studi Kasus di SD Pelita Bangsa)” dengan hasil bahwa pendidik harus menjadi fasilitator yang baik dalam memberikan materi pembelajaran khususnya bagi siswa slow learner untuk mendapatkan nilai diatas Kriteria ketuntasan minimum.

(Elviana & Elza, n.d.) Skripsi berjudul “Strategi Pembelajaran Pada Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita dalam Pengembangan Kemandirian di SMALB Negeri Kota Gajah” dengan hasil bahwa strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran pengembangan kemandirian anak

tunagrahita yaitu dengan menggunakan strategi individual serta metode pengulangan.

(Adelia & Misda, 2025) Skripsi berjudul “Strategi Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Berkebutuhan Khusus (Tunagrahita) di SLB Negeri 1 Kendari” dengan hasil bahwa pola komunikasi atau interaksi yang dibangun guru ataupun orang tua adalah dengan memberikan guru khusus bagi anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan tersebut, serta memahami apa yang diinginkan anak tersebut.

Dari beberapa penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak berkebutuhan khusus membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda dengan siswa yang lain.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah strategi yang dilakukan didalam pembelajaran secara umum, seperti strategi individual. Yang membedakan adalah penelitian ini memberikan teori khusus dengan menggunakan pembelajaran melalui al-qur’an, yang ternyata menurut analisa yang didapatkan dari observasi selama penelitian sangat efektif dalam memberikan motivasi belajar pada anak berkebutuhan khusus.

B. Tinjauan Strategi Pembelajaran Guru

1. Pengertian Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang mencakup rangkaian kegiatan yang secara sistematis dengan tujuan untuk mencapai hasil Pendidikan yang diinginkan (Akrim, 2022)

Strategi tersebut mencakup penggunaan metode, media pembelajaran, serta pemanfaatan berbagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain mempersiapkan metode pembelajaran dan sebagainya, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan profesional yang secara konsisten menerapkan metode pembelajaran tersebut. Dalam mempersiapkan tenaga profesional yang dimaksud, diperlukan tersedianya dukungan fasilitas yang memadai diantaranya

adalah tersedianya buku pedoman pengajaran dan fasilitas pendukung pembelajaran yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus (Sanjaya & Wina, 2008)

Dengan adanya strategi pembelajaran yang tepat, proses belajar mengajar dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien sehingga peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan baik (Sanjaya & Wina, 2008)

2. Langkah-Langkah Strategi Pembelajaran di Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam

Dalam pelaksanaan pembelajaran di Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam, terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh guru, antara lain:

Metode sorogan, yaitu metode pembelajaran dengan bimbingan secara individual antara guru dan siswa (Sutrisno, 2018)

Metode halaqah, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok (Muhaimin, 2020)

Pembiasaan dan pembentukan karakter disiplin (*habituation*) melalui kegiatan yang dilakukan secara rutin, belajar disiplin, dan belajar bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan (Al-Gazali, 2012)

Terapi khusus bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus untuk membantu perkembangan belajar mereka. Diantaranya dengan melakukan terapi refleksi dan berkuda, hal itu dilakukan untuk membantu menstimulasi syaraf – syaraf yang terganggu dan untuk memberikan pelatihan dalam menumbuhkan keberanian menerima tantangan (Hallahan & Kauffman, 2015)

C. Motivasi Belajar Siswa (Santri)

1. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan (Hamzah B. Uno, 2016)

Menurut (W.S. Winkel, 2004) motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin keberlangsungan kegiatan belajar, serta memberikan arah pada kegiatan belajar tersebut.

Dengan adanya motivasi belajar yang tinggi, diharapkan peserta didik akan lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga siswa akan lebih tekun, aktif, dan sungguh – sungguh, yang pada akhirnya akan menghasilkan pencapaian hasil belajar yang lebih baik dan optimal, menentukan arah dan fokus, serta mendorong perubahan perilaku siswa. Siswa lebih gigih dan tahan dalam menghadapi tantangan, dan kesulitan (Sardiman, 2018).

2. Indikator Motivasi Belajar

Menurut Sardiman, motivasi belajar dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

- Tekun dalam menyelesaikan tugas.
- Ulet dalam menghadapi kesulitan.
- Menunjukkan minat terhadap pembelajaran.
- Mandiri dalam belajar.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar di Lingkungan Taman Asuh Anak Muslim

Motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa, seperti kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan anak yang memiliki kebutuhan khusus, kesehatan, serta keinginan siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar (Sardiman, 2018)

- Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa, seperti lingkungan Taman Asuh Anak Muslim, peran ustadz atau guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana belajar. Selain itu dukungan dari orang tua siswa sangatlah diperlukan agar anak merasa diakui keberadaannya dan merasakan kasih sayang walaupun anak harus belajar diluar rumah (Sardiman, 2018)

D. Strategi Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar

Strategi yang digunakan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu strategi intrinsik dan strategi ekstrinsik.

1. Strategi Intrinsik

Strategi intrinsik merupakan upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar dari dalam diri siswa. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- Membangkitkan rasa ingin tahu (*curiosity*) siswa.
- Menggunakan media pembelajaran yang menarik.
- Menjelaskan tujuan serta manfaat mempelajari Al-Qur'an dan hadits.

2. Strategi Ekstrinsik

Strategi ekstrinsik merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar melalui faktor dari luar diri siswa. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- Pemberian *reward* atau penguatan, seperti pujian maupun penghargaan bagi siswa yang berprestasi (Wina Sanjaya, 2010)
- Pemberian *punishment* (*ta'zir*) yang bersifat mendidik bagi siswa yang melanggar disiplin (Al-Ghazali & Imam, 2019)
- Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta suasana asrama yang nyaman.

E. Kerangka Konseptual (Kerangka Berpikir)

Penelitian ini berfokus pada analisis strategi yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa berkebutuhan khusus di Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam.

Data penelitian diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Strategi yang ditemukan kemudian dianalisis berdasarkan teori motivasi belajar yang meliputi motivasi intrinsik dan ekstrinsik.

Melalui penerapan strategi pembelajaran yang tepat dan terarah, diharapkan motivasi belajar siswa dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan motivasi tersebut akan tercermin melalui berbagai indikator positif, antara lain ketekunan dan konsistensi dalam mengikuti proses pembelajaran, kemandirian serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas.

Adapun langkah – langkah yang dibuat adalah sebagai berikut

- Fenomena dan masalah

kondisi awal (fenomena): Rendahnya motivasi belajar siswa berkebutuhan khusus, pembelajaran kurang bervariasi, dan kurangnya dukungan dari sebagian pihak yang memiliki hubungan dengan anak khususnya orang tua siswa.

- Fokus penelitian & teori (proses)

teori : pendekatan pembelajaran melalui Al-qur'an

- Analisis : Bagaimana strategi guru dalam melakukan pendekatan pembelajar melalui Al-qur'an untu memotivasi belajar siswa berkebutuhan khusus.

- Faktor pendukung dan penghambat : Lingkungan, profesional guru dan kondisi anak berkebutuhan khusus dalam belajar.

- Temuan/Tujuan (*output*) :

1. Terdeskripsinya penerapan strategi pendekatan melalui Al-qur'an dalam pembelajaran.
2. Memahami dampak yang dirasakan siswa berkebutuhan khusus ketika strategi tersebut dilaksanakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan waktu penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 31 maret sampai 18 mei 2026, dengan rentang waktu kurang lebih tiga bulan. Adapun pembagian waktu penelitian tersebut meliputi dua bulan untuk proses pengumpulan data serta satu bulan untuk pengolahan dan analisis data, yang mencakup penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi serta proses bimbingan dengan dosen pembimbing.

2. Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam, yang beralamat di Dusun Tenjolaya RT 02/RW 12, Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu salah satu metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam, rinci, dan komprehensif terhadap suatu fenomena, peristiwa, individu, atau kelompok dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018)

Adapun subjek penelitian (informan) dalam penelitian ini adalah pengurus dan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Daarul Islam, aparat setempat, siswa beserta guru dari Taman Asuh Anak Muslim.

C. *Key Informant* (Informan Kunci)

Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bapak H.Dede A mustofa sebagai Ketua yayasaan Pendidikan Islam Daarul Islam Pangandaran.
2. Bapak Mufti tajul Arifin sebagai Penyuluh Agama Islam KUA sekaligus penanggung jawab yayasan.
3. Bapak Drs.Abdul Rahman sebagai Kepala Desa Kertayasa (Penanggung jawab daerah setempat).
4. Ustadz Imam Haibatussalam sebagai Wakil kepala sekolah & Guru kelas anak berkebutuhan khusus.
5. Bapak Abdul mu'in sebagai Kepala Dusun Tenjolaya sebagai perwakilan aparat setempat.
6. Anak berkebutuhan khusus sebanyak 5 orang.
7. Guru Taman Asuh Anak Muslim sebanyak 3 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu penggabungan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang lebih akurat dan terpercaya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses pembelajaran yang berlangsung di lapangan, dengan fokus utama pada strategi pendekatan Al-Qur'an yang diterapkan oleh guru. Pengamatan ini bertujuan untuk melihat secara nyata bagaimana strategi tersebut diterapkan. Kegiatan dilaksanakan secara terus menerus selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai interaksi antara guru, materi pembelajaran serta respon yang ditunjukkan oleh anak yang berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pimpinan Pondok Pesantren Daarul Islam serta guru Taman Asuh Anak Muslim mengenai strategi pendekatan pembelajaran melalui Al-Qur'an. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan guru dalam meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus melalui strategi tersebut.

3. Dokumentasi

Untuk memperoleh data yang lebih akurat, peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumentasi berupa foto kegiatan, profil lembaga, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan proses pembelajaran di Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara terarah dan sesuai dengan penelitian (Sugiyono, 2019)

Instrumen yang disusun harus disesuaikan dengan focus kajian agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Arikunto & Suharsimi, 2021)

Dalam penelitian ini, instrument disusun berdasarkan fokus kajian yaitu strategi pendekatan pembelajaran Al-Qur'an dan upaya meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus, sehingga mampu menggali informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah.

1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi berisi aspek yang akan diamati secara langsung selama proses pembelajaran berlangsung, agar pengamatan terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut adalah kisi-kisi instrument obsevasi yang peneliti rangkum sebagai berikut :

Kisi-kisi instrumen observasi

No	Aspek yang diamati	Indikator pengamatan
1	Strategi pendekatan pembelajaran	Penerapan metode-metode pengajaran Penggunaan media pembelajaran Al-Qur'an
2	Upaya meningkatkan motivasi belajar	Membangkitkan rasa ingin tahu Menggunakan media pembelajaran yang menarik. Pemberian penguatan, seperti pujian maupun penghargaan bagi siswa yang berprestasi Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta suasana asrama yang nyaman.
3	Interaksi Guru dengan anak berkebutuhan khusus	Kesabaran guru dalam membimbing Memberikan perhatian dan bantuan Respon guru terhadap perilaku anak selama pembelajaran
4	Respon Anak Berkebutuhan Khusus	Minat anak terhadap pembelajaran Keaktifan anak dalam mengikuti kegiatan Perubahan semangat belajar selama proses berlangsung

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur, ditujukan kepada siswa, guru dan pengelola Lembaga.

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi berisi jenis dokumen yang akan dikumpulkan sebagai data pendukung.

Jenis dokumen yang dikumpulkan

1. Profil dan sejarah singkat Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam.
2. Daftar nama Siswa, Pengurus dan Guru Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam.
3. Foto dokumentasi kegiatan proses belajar mengajar.
4. Foto dokumentasi kegiatan diluar kelas
5. Dokumen lain yang relevan dengan pembelajaran.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis naratif (*Narrative Analysis*), yaitu menganalisis data berdasarkan cerita atau pengalaman yang disampaikan oleh guru Taman Asuh Anak Muslim selama mengajar anak berkebutuhan khusus. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap perasaan dan pengalaman yang disampaikan oleh anak berkebutuhan khusus melalui proses wawancara selama kegiatan pembelajaran berlangsung (Miles Huberman et al., 2014)

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih, menyederhanakan, serta memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi data yang lebih tajam, relevan, dan bermakna. Reduksi data membantu peneliti dalam mengeliminasi informasi yang tidak

relevan dan menyusun informasi penting agar lebih mudah dianalisis (Rifa'i & M. Anwar, 2024)

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data mentah menjadi narasi deskriptif, matriks, atau visualisasi (diagram) berdasarkan tema atau katagori, bukan angka statistik.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap ini dilakukan dengan cara mencari makna, pola, serta hubungan antar data yang telah disajikan sebelumnya sehingga diperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian (Miles Huberman et al., 2014)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merupakan penyajian dan pembahasan data penelitian yang diperoleh di lapangan, berdasarkan wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Penyajian data hasil penelitian dan pembahasan dideskripsikan berdasarkan temuan penelitian yang meliputi :

A. Deskripsi latar penelitian

Profil Lembaga

1. sejarah singkat Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam

Dusun Tenjolaya, Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten penyusunan Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Lembaga ini didirikan pada tahun 2018 dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Daarul Lembaga pendidikan ini terletak di Kampung Legok Astana rt12/rw02, Islam. Yayasan ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berbasis pada kultur atau nilai-nilai kepesantrenan.

Secara umum, lembaga ini menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak pada umumnya. Namun, memiliki ciri khas yaitu menerima peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran disesuaikan secara khusus, baik dari segi kurikulum maupun penerapan strategi pengajaran. Hal ini berbeda dengan pembelajaran pada santri regular pada umumnya.

Taman Asuh Anak Muslim menyelenggarakan Pendidikan yang gratis untuk anak-anak yang tidak mampu, terutama anak yang berkebutuhan khusus, hal ini sebagai dedikasi dari para pengurus Yayasan Pendidikan Islam untuk memberikan Pendidikan yang layak bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Untuk mewujudkan sebuah Lembaga yang Pendidikan Islam yang melahirkan generasi terbaik, Lembaga ini didukung oleh guru-guru lulusan pondok pesantren dan Rumah tahfidz yang memiliki kemampuan dalam

mendidik anak-anak, sehingga terwujud sebuah kegiatan belajar yang sesuai dengan visi misi Lembaga tersebut.

1. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya generasi Rabbani penerus perjuangan Rosulullah.

Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Menanamkan nilai-nilai akidah dan pembiasaan ibadah harian.
3. Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar.
4. Mengembangkan potensi kecerdasan anak didik.

2. Struktur organisasi

TABEL PENGURUS YAYASAN

No	Nama Pegawai	Jabatan
1	Mufti Tajul Arifin S.ag	Penanggung Jawab Yayasan
2	H. Dede A Mustofa	Ketua Yayasan
3	Irawati Hurairah A. md	Kepala Sekolah
4	Imam Haibatussalam	Wakil Kepala Sekolah
5	Annisa Suci Rahmadani	Guru Taman Asuh Anak Muslim
6	Cika Destiani	Guru Taman Asuh Anak Muslim
7	Nanda Agustini	Guru Taman Asuh Anak Muslim
8	Meli Agustin	Staf Kesehatan Yayasan
9	Siti Saropah	Kepala Dapur
10	Dede Rina	Juru Masak
11	Siti Aisyah	Juru Masak
12	Nunung	Juru Masak
13	Iim Rohimah	Juru Masak
14	Eka	Juru Masak
15	Yati	Juru masak

Catatan : Data diambil dari struktur organisasi Yayasan Daarul Islam.

TABEL SISWA KELAS A

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin
1	Amar Mifzal Athaya	Laki - Laki
2	Alghifari Syahidul Hilmi	Laki - laki
3	Alifa	Perempuan
4	Akmal Fadli Ramadhan	Laki - laki
5	Azka Arum Madina	Perempuan
6	AZka Muhammad Yasin	Laki – laki
7	Calista Rahma Putri	Perempuan
8	Haffizhan Raffa Khairi	Laki - laki
9	Haris Muhammad Sya'bani	Laki – laki
10	Insan Kamil Amani	Laki – laki
11	Muhammad Alfatih	Laki - laki
12	Jevin Hasan Dirgantara	Laki – Laki
13	Khoira Albi	Perempuan
14	Nadila Ayu Sania	Perempuan
15	Yustika	Perempuan

Catatan : Data diambil dari buku catatan siswa Taman Asuh Anak Muslim

Di dalam proses penyusunan tabel data, penulis hanya mencantumkan data siswa yang berada dikelas A. Hal ini dilakukan berdasarkan informai siswa dari anak berkebutuhan khusus yang menjadi fokus penelitian penulis seluruhnya ditempatkan dikelas A. Sementara itu siswa yang terdapat di kelas lain tidak termasuk pada kategori anak berkebutuhan khusus yang menjadi objek penelitian, sehingga pengamatan ini sesuai dengan batasan dan ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan sejak awal.

3. Sarana dan Prasarana

Tabel Sarana dan Prasarana

No	Nama Fasilitas	Deskripsi
1	Gedung Sendiri	Bangunan milik Yayasan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan Pendidikan, dan operasional harian.
2	Ruang Mushola	Ruang khusus untuk kegiatan ibadah, shalat, pembunaaan nilai agama.
3	Ruang kelas	Ruang utama proses belajar mengajar, yang dilengkapi perlengkapan pembelajaran, dirancang nyaman dan aman sesuai kebutuhan anak
4	Ruang Guru	Ruang kerja tenaga pendidik, berfungsi untuk menyusun materi, persiapan pembelajaran, administrasi dan tempat istirahat guru.
5	Ruang Dapur	Ruang pengolahan makanan, dilenkapi peralatan masak lengkap. Digunakan untuk mempersiapkan makanan untuk para siswa
6	Area Bermain	Halaman terbuka/permainan luar ruangan, untuk kegiatan fisik,olahraga, bermain bebas, dan perkembangan motorik kasar anak.
7	Toilet Anak	Fasilitas sanitasi khusus anak, untuk mendukung kemandirian anak dalam kebersihan diri.

Catatan : Data diambil buku induk inventaris taman Asuh Anak Muslim

A. Hasil penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan informan kunci berupa pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak

terkait yang berinteraksi langsung dengan siswa yang ada di Taman Asuh Anak Muslim, adapun data informan dapat dilihat melalui table di bawah ini:

INFORMAN PENELITIAN

NO	NAMA	KETERANGAN
1	H Dede Ahmad Mustofa	Ketua YPI Daarul islam (Terapis ABK)
2	H Abdul Muin	Kepala Dusun tenjolaya (orang tua murid)
3	Drs.Abdul Rohman	Kepala desa kertayasa
4	Mufti Tajul Arifin S.ag	Pejabat KUA Kec. Cijulang (pengurus Yayasan)
5	Calista Putri	Siswa Taman Asuh Anak Muslim
6	Khoira Albi	Siswa Taman Asuh Anak Muslim
7	Yustika	Siswa Taman Asuh Anak Muslim
8	Muhammad Alfatih	Siswa Taman Asuh Anak Muslim
9	Azka M Yasin	Siswa Taman Asuh Anak Muslim

Adapun masing-masing dari anak berkebutuhan khusus (ABK) tersebut mendapatkan perlakuan pembelajaran yang berbeda-beda. Dibawah ini hasil wawancara dengan informan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Strategi Guru dalam meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus.

Berikut adalah penuturan guru Taman Asuh Anak Muslim tentang strategi pembelajaran yang digunakan di Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam :
 “Strategi yang kami gunakan adalah dengan pendekatan pengajaran melalui Al-qur’an diantaranya dengan pengenalan makhorijul huruf, sifat-sifat huruf dan belajar membaca huruf dasar dengan menggunakan Al-qur’an ejaan lama atau lebih dikenal dengan Al-qur’an muqoddam. Fasilitas yang digunakan selanjutnya melalui speaker murottal Al-qur’an yang dipergunakan bersamaan dengan muqoddam yaitu ketika anak belajar mengeja sebagai alat bantu untuk menuntun bacaan sesuai kaidah ilmu tajwid, diharapkan dengan adanya fasilitas tersebut, siswa dapat mengikuti pembelajaran yang maksimal dan menyenangkan”.¹

“Selain penerapan metode pembelajaran tersebut, tersedia pula fasilitas *smart kids* yang dirancang khusus untuk merangsang perkembangan otak serta menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan dan kognitif dan motorik melalui penggunaan media visual berupa gambar dan huruf serta didukung dengan penggunaan alat bantu Pendidikan yang sesuai. Fasilitas *smart kids* merupakan fasilitas yang disukai anak-anak, hal itu dikarenakan banyak gambar yang menarik perhatian anak, sehingga dapat memberikan motivasi dan semangat belajar. Untuk melatih kemampuan motorik kasar, kami menyediakan fasilitas kuda, pelatihan dilaksanakan rutin setiap satu minggu satu kali secara bergantian, kegiatan ini dilakukan dilapangan terbuka dengan tujuan agar anak dapat belajar berhati-hati dan memahami potensi resiko yang dihadapi serta mematuhi arahan atau bimbingan dari guru. Selain guru kelas, Lembaga ini juga didukung oleh tenaga terapis khusus yang bertugas untuk menangani anak mengalami tantrum atau menolak belajar. Kondisi ini umumnya muncul akibat rasa tersinggung atau gangguan dari teman sebaya, yang dapat mengganggu kondusifitas belajar dikelas bahkan memicu konflik antar anak terutama ketika berlatih”.²

¹ Wawancara dengan guru Annisa Suci Rahmadani

² Wawancara dengan guru Cika Destiani

Dari penuturan dari guru tersebut penulis melihat bahwa strategi pendekatan yang diterapkan telah terbukti memberikan dampak positif setelah diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan terbukti berpengaruh signifikan terhadap proses pemulihan dan perkembangan anak yang sedang menjalani terapi. Hal ini memudahkan guru dalam membangun hubungan sosial dan interaksi edukatif dengan peserta didik, sehingga materi dapat dipahami dengan lebih optimal. Akibatnya, proses belajar mengajar berjalan efektif sesuai dengan tahapan perkembangan yang diharapkan, serta memfasilitasi anak berkebutuhan khusus untuk beradaptasi secara bertahap.

2. Bagaimana Penerapan Strategi tersebut dalam pembelajaran.

Penerapan strategi guru melalui pendekatan pembelajaran AL-qur'an merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan siswa secara individu. Melalui penciptaan kegiatan belajar yang beragam dan mengkondisikan suasana belajar, diharapkan guru dapat memberikan pelayanan pada berbagai tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa, serta siswa lebih terpusat perhatiannya.

Dibawah ini adalah transkrip wawancara dengan Ketua Yayasan yang membawahi Taman Asuh Anak Muslim:

Menurut penuturan beliau : “konsep sterilisasi yang dicontohkan oleh nabi Zakaria merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan pribadi yang suci atau bersih dari pengaruh eksternal, sehingga dapat mempermudah kita untuk melakukan proses terapi pada anak yang berkebutuhan khusus, hal ini merupakan tahapan pertama yang kami lakukan di Taman Asuh Anak Muslim, sebelum mereka sampai ketahapan sosialisasi, proses ini kami rasakan efektif dalam menciptakan rasa aman pada diri siswa, sehingga mereka berani untuk bergaul dengan siswa lainnya. Proses karantina dilakukan mengacu kepada kisah siti Maryam yang terdapat didalam al-qur'an.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

وَإِذْ ذُكِّرَ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ۖ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْيًّا

"Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Maryam di dalam Kitab (Al-Qur'an), yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya kesuatu tempat disebelah timur (Baitulmaqdis)." (Qs Maryam : Ayat 16)

Proses karantina dilaksanakan selama empat bulan. Dalam kurun waktu tersebut, anak berkebutuhan khusus dibimbing oleh guru dan terapis didalam ruangan yang berbeda. Selama periode tersebut, anak diberikan pembinaan terkait aktivitas sehari-hari. kegiatan yang diprioritaskan meliputi pembelajaran tata cara bersuci serta pelatihan untuk melakukan kegiatan secara mandiri, seperti makan, mandi, membersihkan tempat tidur dan aktivitas dasar lainnya. Landasan pelaksanaan karantina ini merujuk pada Qs. Al-Mu'minin Ayat 12-14. Yaitu yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia.

Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِنْ طِينٍ

"Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah."(12)

بَعَثْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ

" Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh."(13)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

"Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik."(14)

Proses karantina merupakan salah satu strategi untuk memisahkan anak berkebutuhan khusus dari pengaruh eksternal, sehingga anak dapat berfokus sepenuhnya pada kegiatan pembelajaran dan intervensi terapi yang dilaksanakan di Taman Asuh Anak Muslim. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mendukung keberhasilan proses terapi”.³

Dari hasil wawancara tersebut dapat di jelaskan oleh penulis sebagai berikut : Jadi strategi yang dilakukan guru di Taman Asuh Anak Muslim adalah dengan melakukan karantina, yaitu pemisahan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang biasa, hal ini dilakukan agar memudahkan proses adaptasi anak, adapun prosesnya dilakukan ketika penerimaan siswa baru yang memiliki kebutuhan khusus.

Setelah proses karantina selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah penerapan strategi pembelajaran awal, yaitu pengenalan *makhorijul huruf*. Dalam pembelajaran membaca Al-qur'an, langkah fundamental yang harus dikuasai adalah pengenalan huruf hijaiyah. Prinsip ini juga berlaku bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), dimana pembelajaran tersebut berperan penting dalam melatih kemampuan artikulasi atau organ bicara.

Meskipun demikian, proses pembelajaran pada kelompok ini umumnya memerlukan durasi yang lama dibandingkan dengan anak pada umumnya. Hal itu berkaitan dengan karakteristik dan hambatan perkembangan yang dimiliki masing-masing individu. Sebagai contoh, pada anak dengan gangguan ADHD (*Attention Dyeficit Hyperactivity Disorder*), fokus perhatian cenderung terbatas pada hal-hal yang diminati dan mudah mengalami kebosanan, serta memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Akibatnya, pemahaman terhadap satu huruf sesuai kaidah ilmu tajwid terkadang memerlukan waktu yang cukup Panjang, bahkan hingga satu minggu. Oleh karena itu, keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kesabaran dan ketekunan pendidik dalam membimbing dan memfasilitasi pembelajaran.

³ Wawancara dengan Bapak H. Dede A Mustofa

Selanjutnya penulis paparkan kutipan wawancara dengan guru Taman Asuh Anak Muslim tentang penerapan strategi lainnya.

“Untuk menunjang keberhasilan membaca diberikan pula fasilitas speaker murottal Al-Qur-an dan *smart kids*, hal ini merupakan satu strategi untuk membantu anak agar tidak bosan dan melatih syaraf-syaraf otak. Keberhasilan penyediaan Radio Qur’an dan *smart kids* tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga berfungsi sebagai strategi pedagogis yang efektif dalam proses pembelajaran. Penerapan metode ini berdasarkan pada prinsip bahwa stimulasi auditori dan visual yang terintegrasi dapat meningkatkan daya serap dan retensi informasi pada anak. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga mampu meminimalkan rasa jenuh atau kebosanan yang sering menjadi hambatan dalam proses Pendidikan. Secara neuropsikologis, paparan rutin terhadap materi yang disajikan melalui media audio-visual berperan penting dalam mengaktifkan dan memperkuat koneksi antar sel syaraf (sinapsis) di otak. Proses ini secara bertahap melatih serta mengoptimalkan fungsi syaraf-syaraf otak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perkembangan kemampuan intelektual, konsentrasi, dan daya ingat”.⁴

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambatnya.

proses penerapan strategi pembelajaran, tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan fasilitas radio Qur’an adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendukung

Menurut hasil wawancara dengan guru mengenai faktor yang mendukung dari fasilitas yang diberikan adalah sebagai berikut :

“Faktor yang mendukung dari fasilitas yang ada adalah sebagai berikut : dalam penggunaan speaker murottal Al-Qur’an yaitu dari karakter suara yang merdu dan irama tartil dapat menenangkan emosi serta mengurangi

⁴ Wawancara dengan guru Nanda Agustini

hiperaktif atau kecemasan pada ABK, kemudahan akses perangkat yang semakin terjangkau, meningkatkan fokus dan konsentrasi karena hanya mengandalkan indra pendengaran. Dalam penggunaan *smart kids*, faktor yang mendukung adalah Fasilitas ini berisikan pembelajarn yang mengasah otak untuk berfikir, terdapat gambar-gambar pembelajaran yang menyenangkan disesaikan dengan materi pembelajaran yang lengkap baik untuk ilmu umum maupun ilmu pengetahuan islam. Untuk fasilitas berkuda, Lembaga ini baru memiliki satu ekor kuda, ketika anak berlatih hanya dapat dilaksanakan secara bergantian, faktor yang mendukung adalah mudahnya berlatih karena daerah tenjolaya dekat dengan pantai, anak-anak dapat bebas berlatih dipinggir pantai”⁵

2. faktor penghambat

berikut adalah penuturan salah satu guru tentang faktor penghambat dari fasilitas yang diberikan :

“Adapun yang menghambat penggunaan speaker murottal Al-Qur’an adalah kesulitan memproses informasi suara secara cepat, kebisingan dilingkungan sekitar yang mengganggu kejernihan suara, kurangnya pemahaman tentang cara menyesuaikan jenis bacaan atau durasi sesuai dengan kemampuan anak. Keterbatasan jumlah alat baik speaker, *smart kids* ataupun jumlah kuda, menyebabkan tidak semua siswa dapat menggunakan secara bersamaan. Faktor penghambat yang lainnya adalah faktor cuaca, khususnya untuk latihan berkuda harus menyesuaikan dengan cuaca dan stamina anak yang akan berlatih, faktor penghambat dalam pembelajaran dengan *smart kids* adalah kemampuan kognitif siswa yang beragam, sehingga ada yang cepat faham sedang yang lainnya membutuhkan waktu yang lama, faktor penghambat lainnya adalah anak-anak lebih tertarik bermain dengan bentuk alatnya, bukan materi pembelajarannya, penghambat yang lainnya adalah kurang hati-hati dalm

⁵ Wawancara dengan guru Annisa Suci Rahmadani

menggunakan alat pembelajaran, menyebabkan kerusakan pada alat tersebut”⁶

Tingkat keberhasilan dalam strategi ini penulis tuliskan sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kertayasa. Berikut pemaparan dari beliau :

“Terimakasih sedikit saya sampaikan tentang keberadaan Lembaga Pendidikan yang memberikan Pendidikan ada yang bersifat umum, ada juga spesifik terutama kaitan dengan anak-anak yang mempunyai kekurangan, pada prinsipnya derajat anak itu sama tidak ada beda-beda, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terhadap keberadaan Lembaga tersebut, yang memang sangat membantu bagi para peserta didik atau anak-anak yang belajar dilembaga tersebut, kepada Pengasuhnya, Pembimbingnya, sekaligus pengajarnya. Yang selanjutnya juga dari pihak kami, kalau secara moralitas saya sangat mendukung karena sebagaimana tadi disampaikan bahwa anak tersebut punya kedudukan yang sama secara kemanusiaan tanpa dilihat dari dasar kekurangannya, sehingga disana ada tempat yang bias membina, memberi pelajaran kepada mereka ini sangat membantu kepada masyarakat. Kalau secara moral yakin saya mengucapkan terimakasih dan hal yang ada kaitan tentang perlindungan, kekuatan secara lingkungan mohon juga ada kordinasi, karena hal tersebut, Lembaga tersebut perlu dijaga Bersama-sama, perlu dilestarikan bahkan mudah-mudahan dengan adanya Lembaga tersebut anak-anak yang boleh dikatakan ada kekurangan juga mempunyai derajat percaya diri, sehingga belajar dari kekurangan itulah kelebihanannya, mungkin seperti itulah, kalau secara materil mungkin kami belum bisa, namun secara moral kami sangat mendukung”⁷

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Taman Asuh Anak Muslim Daarul islam sangat membantu dalam mewujudkan

⁶ Wawancara dengan Guru Nanda agustini

⁷ Wawancara dengan Drs. Abdul Rohman selaku kepala Desa Kertayasa

satu Lembaga Pendidikan yang dapat merangkul anak-anak dari semua kalangan individu, baik itu siswa yang biasa ataupun siswa yang berkebutuhan. Keberadaan Lembaga tersebut sangat membantu anak-anak berkebutuhan untuk dapat bersosialisasi dan mendapatkan hak yang sama dalam Pendidikan, dan mereka tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

4. Bagaimana dampaknya terhadap motivasi belajar anak berkebutuhan khusus.

“Penerapan Strategi pembelajaran yang bervariasi serta menggunakan media khusus memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan fisik, kognitif, dan spiritual peserta didik berkebutuhan khusus”.⁸

Dari penuturan beliau penulis dapat menjabarkan dampak dari penerapan strategi tersebut, yaitu meliputi :

1. Dampak Penggunaan Speaker murottal Al- Qur'an

1. Peningkatan Kemampuan Auditori: Siswa menjadi lebih terbiasa mendengarkan dan membedakan bunyi huruf hijaiyah serta panjang pendek bacaan.
2. Ketenangan Jiwa: Suara lantunan Al-Qur'an memberikan efek terapi relaksasi yang siswa menjadi lebih tenang, tidak mudah marah, dan mengurangi hiperaktif.
3. Mudah Menghafal: Metode mendengar berulang-ulang membantu siswa lebih cepat menghafal surat-surat pendek dan doa-doa harian dibandingkan hanya dengan membaca teks.

Dibawah ini adalah hasil wawancara dengan salah satu siswa Taman Asuh Anak Muslim :

“Aku suka mendengarkan speaker Qur'an, karena mudah menghafal”⁹

2. Dampak Penggunaan *Smart Kids*

⁸ Wawancara dengan guru Annisa Suci Rahmadani

⁹ Wawancara dengan Siwa Yustika

1. Stimulasi Kognitif: Kemampuan berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah sederhana, serta daya ingat siswa menjadi lebih terasah dan berkembang.
2. Fokus dan Konsentrasi: Tampilan visual yang menarik dan cara belajar yang interaktif melatih siswa untuk mampu duduk tenang dan memusatkan perhatian lebih lama pada satu kegiatan.
3. Kemampuan Bahasa: Perbendaharaan kata dan kemampuan berkomunikasi siswa mengalami peningkatan karena mereka diajak mengenal nama benda, warna, dan angka secara aktif.

Ananda khoira Albi sangat menyukai fasilitas *smart kids*, berikut penuturannya :

“Kalo aku suka bermain *smart kids*, karena banyak gambar-gambar yang berwarna warni, aku jadi nggak takut belajar baca”¹⁰

3. Dampak pelatihan berkuda
 1. Keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tangan dan kaki meningkat signifikan, terutama bagi siswa dengan gangguan gerak
 2. Otot-otot tubuh menjadi lebih lentur dan kuat.
 3. Perkembangan Psikologis dan Sosial:- Keberanian: Siswa yang sebelumnya penakut atau minder menjadi lebih berani dan percaya diri.
 4. Kemandirian: Anak belajar mengendalikan diri dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
 5. Kontrol Emosi: Interaksi dengan hewan dan suasana alam terbuka membuat siswa lebih bahagia, sabar, dan mampu mengontrol emosi dengan lebih baik.

Dibawah ini adalah penuturan salah siswa tentang pelatihan berkuda :

“Aku cuka umpak uda di pandaran cama teh Ica”¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Siswa Khoira Albi

¹¹ Wawancara dengan Calista Putri

Ibu Annisa juga menambahkan bahwa secara keseluruhan, penerapan strategi ini menjadikan proses belajar mengajar tidak lagi terasa membosankan dan menekan, melainkan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Hal ini berdampak pada meningkatnya motivasi belajar siswa serta tercapainya tujuan Pendidikan, baik secara akademik maupun non-akademik sesuai dengan potensi masing-masing individu. Sebagai contoh ananda khaira Albi yang telah belajar sekitar tiga tahun di lembaga tersebut, pada awalnya siswa tersebut sangat sulit beradaptasi, siswa lebih cenderung ingin menyendiri dan agresif ketika ada yang ingin berinteraksi dengannya, dengan penanganan khusus dengan penerapan strategi yang ada, alhamdulillah hari ini ananda sudah mulai belajar menghafal dan dapat bersosialisasi dengan teman-teman dilingkungan Taman Asuh Anak Muslim.

B. Pembahasan

Dalam Pendidikan khusus, masalah perbedaan individu ini justru menjadi titik tolak layanan terhadap anak. Diasumsikan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) lebih tajam dalam perbedaan individualnya baik perbedaan secara inter-individual maupun intra-individual, kenyataan ini membawa konsekuensi dalam corak pelayanan Pendidikan yang berorientasi pada individu.

Berikut adalah pemahaman Mengenai anak berkebutuhan khusus :

a. *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*

Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan salah satu guru Taman Asuh Anak Muslim: “ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) adalah gangguan perkembangan yang ditandai dengan munculnya pola perilaku ketidakmampuan memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsif yang berlangsung secara terus menerus, sehingga berdampak pada prestasi anak disekolah”¹²

¹² Wawancara dengan Guru Annisa Suci Rahmadani

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan pola ketidakmampuan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan perilaku impulsif yang berlangsung lama, lebih parah dibandingkan anak seusianya, serta mengganggu fungsi sehari-hari di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial. Gejala muncul sebelum usia 12 tahun dan berlangsung minimal 6 bulan. Barkley, R. A. (2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis fahami bahwa gangguan ADHD adalah merupakan gangguan perkembangan oleh individu atau seorang anak dalam mengontrol dirinya.

b. Pra Autisme

Menurut penuturan Guru Cika : “Pra Autisme adalah gejala awal yang mengarah pada gangguan spektrum Autisme, dimana anak menunjukkan ciri-ciri khas gangguan tersebut namun belum memenuhi seluruh kriteria dari diagnosa lengkap, atau memiliki tingkat keparahan yang rendah”¹³

Pra Autisme adalah tahap awal atau fase sebelum diagnosis resmi gangguan spektrum autisme, ditandai dengan munculnya tanda-tanda halus dan gejala awal seperti keterlambatan kontak mata, kurang respon saat dipanggil, minat terbatas, atau kesulitan interaksi sosial ringan, namun belum memenuhi kriteria lengkap untuk diagnosis autisme, biasanya terlihat pada usia 0-3 tahun. Kondisi ini menunjukkan risiko tinggi berkembang menjadi Autisme jika ada intervensi dini. Zwaigenbaum. L., et all (2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis bahwa Pra Autisme adalah gejala awal dari seseorang mengalami spektrum Autisme dengan ditandai dengan kesulitan ringan hingga sedang dalam interaksi sosial timbal balik, hal ini penulis temukan pada ananda Khoira Albi .

c. Keterlambatan berbicara (*Speech delay*)

Adapun hasil wawancara dengan guru Nanda adalah sebagai berikut :

¹³ Wawancara dengan Guru Cika Destiani

“Menurut pendapat saya Keterlambatan berbicara adalah kondisi perkembangan dimana kemampuan anak dalam mengucapkan kata-kata, menyusun kalimat, serta menggunakan Bahasa dalam berkomunikasi berada dibawah standar, sebagai contoh yang terjadi pada ananda Calista, kondisi ini dipengaruhi dari kurangnya komunikasi atau kurangnya rangsangan untuk berkomunikasi dari orang terdekat, bisa orang tua atau teman-teman sebaya”¹⁴

Speech Delay adalah kondisi di mana perkembangan kemampuan bicara dan bahasa anak berjalan jauh lebih lambat dibandingkan standar usianya, ditandai dengan keterbatasan kosakata, sulit merangkai kalimat, pelafalan kurang jelas, atau kesulitan memahami dan menggunakan bahasa, padahal kemampuan intelektual dan pendengaran umumnya masih dalam batas normal. Kondisi ini bukan diagnosis penyakit, melainkan gejala keterlambatan perkembangan komunikasi. Elsevier; Ikatan Dokter Anak Indonesia. (2020).

Dari penuturan tersebut dapat difahami bahwa keterlambatan berbicara merupakan keterlambatan pematangan system saraf pusat. Anak dengan keterlambatan bicara umumnya masih mampu berkomunikasi melalui cara non-verbal seperti Gerakan tubuh atau ekspresi wajah. Keterlambatan ini dapat berdampak negatif pada prestasi akademik dan penyesuaian sosial anak dimasa depan.

d. Anak dengan IQ rendah

Hasil wawancara dengan guru Annisa mengenai anak dengan IQ rendah adalah sebagai berikut:

“Anak dengan IQ rendah disebut juga anak dengan gangguan intelektual, hal ini terjadi pada Yustika yang memiliki skor hasil tes kecerdasan 60, hal ini terlihat ketika dituntut untuk memecahkan masalah, dia selalu menunjukkan kesulitan dan terkadang cepat lupa pada materi pembelajaran yang diberikan”¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Guru Nanda Agustini

¹⁵ Wawancara dengan Guru Annisa Suci Rahmadani

Anak dengan IQ rendah atau gangguan intelektual adalah anak yang memiliki kemampuan fungsi intelektual secara signifikan dibawah rata-rata (skor umumnya di bawah 70-75), disertai keterbatasan fungsi adaptif yaitu kemampuan menyesuaikan diri, keterampilan hidup mandiri, komunikasi, dan keterampilan sosial, yang muncul sebelum usia 18 tahun dan menghambat kemampuan belajar serta berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. World Health Organization. (2018).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa anak dengan IQ rendah ditandai dengan adanya keterbatasan signifikan dalam kemampuan adaptif, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sehari-hari, meliputi kemampuan komunikasi, kemandirian, keterampilan sosial dan kemampuan memecahkan masalah.

Adapun faktor penyebab gangguan Perkembangan pada anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut :

a. *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*

Berdasarkan penuturan guru Nanda tentang penyebab ADHD adalah sebagai berikut :

“ Penyebab ADHD yang terjadi pada Azka salah satunya adalah dari pemberian HP yang berlebihan dari orang tua dikarenakan kesibukan dari kedua orang tua, sehingga anak diberikan pada neneknya Azka. Berbeda dengan Muhammad Alfatih yang diakibatkan dari ibu yang mengalami *baby blues*, namun ada persamaan yaitu dalam gangguan komunikasi, selain itu Ananda Azka memiliki gangguan berbicara, dan perilaku yang berbeda dengan Muhammad Alfatih, Azka cenderung temperamen sedangkan Muhammad Alfatih hiperaktif, dan hal itu menjadi gangguan dalam kegiatan belajar mengajar”¹⁶

b. Pra Autisme

¹⁶ Wawancara dengan Guru Nanda Agustini

Berikut ini penuturan dari guru Cika tentang penyebab gangguan Pra Autisme :

“Dalam kasus Khoira Albi, penyebab utama gangguan Pra-Autisme adalah dari proses kelahiran yang belum waktunya, dan paparan HP dan Televisi dari bayi sampai usia enam tahun. Kesulitan komunikasi dan terkadang ingin menjadi yang pertama dilayani, terkadang tantrum tiba-tiba menjadi salah satu tantangan bagi guru, hal ini disebabkan faktor keluarga yang cenderung memanjakan dan selalu mengikuti semua kemauan anak”¹⁷

c. Keterlambatan berbicara (*Speech Delay*)

Hasil wawancara dengan bapak Abdul mu'in yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut :

“Keterlambatan berbicara yang terjadi pada ananda Calista dipengaruhi faktor keluarga yang dominan, ia terlahir dari ayah dan ibu yang memiliki riwayat penyakit jantung, ibunya meninggal ketika masih bayi dan diasuh oleh ayah yang jarang bicara, namun setelah ia berusia 5 tahun diasuh oleh nenek dan diberikan Pendidikan yang baik sebelum akhirnya di titipkan di Taman Asuh Anak Muslim”¹⁸

d. Anak dengan IQ rendah

Adapun dalam kasus anak yang memiliki IQ rendah penulis mendapatkan informasi dari Bapak H. Dede adalah :

“Untuk kasus Yustika memang berbeda, karena menurut orang tuanya baru dapat diketahui setelah anak kelas satu sekolah dasar, anak sering mengamuk dikelas dan sering menangis karena diejek oleh teman-temannya, ternyata hal tersebut terjadi karena anak merasa terbebani dengan tugas yang diberikan disekolah, untuk melampiaskan rasa tertekan anak melakukan hal-hal yang tidak terduga, seperti berteriak dan lainnya”¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Guru Cika Destiani

¹⁸ Wawancara dengan H. Abdul Mu'in Kepala Dusun Tenjolaya sekaligus kerabat dari Calista Putri

¹⁹ Wawancara dengan Ketua Yayasan Pendidikan Islam (H. Dede A. Mustofa)

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dilembaga tersebut, perlakuan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus tentu berbeda antara masing-masing individu, berikut penuturan salah satu guru yang penulis temukan :

“Ada beberapa pendekatan yang kami lakukan, diantaranya pendekatan individual sebagai contoh pendekatan kepada Ananda Albi yang memiliki kendala dalam sosial, pendekatan dilakukan dengan mengikuti dan memahami kondisi psikologis anak, emosi anak yang sering berubah-ubah dan tidak suka berada dikeramaian membuat situasi sedikit rumit, apabila dipaksakan untuk mengikuti kegiatan dikelas tentu tidak memungkinkan, solusinya adalah dengan memisahkan Albi dengan teman-temannya untuk sementara, Albi ditempatkan diruang khusus terapi, dan hanya ditemani satu orang terapis, hal itu dilakukan agar anak siap untuk bersosialisasi dengan lingkungan”²⁰

Dibawah ini penulis menyampaikan sedikit penuturan salah satu pengurus Yayasan tentang kepengurusan di Taman Asuh Anak Muslim :

“Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam dikelola olem tim yang berdedikasi untuk memastikan suatu pengajaran yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah, kami berusaha memberikan pengajaran yang terbaik dengan tujuan untuk mewujudkan generasi yang siap hidup berdampingan dengan masyarakat yang majemuk, selain itu kami selalu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua wali dan masyarakat sekitar, agar tercipta kondusivitas antara individu yang ada diinternal Lembaga dan eksternal Lembaga.”²¹

²⁰ Wawancara dengan H. dede A Mustofa

²¹ Wawancara dengan Bapak Mufti Tajul Arifin

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapaaan Strategi pendekatan Pembelajaran melalui Al-Qur'an merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan motivasi anak berkebutuhan khusus. Hal ini dibuktikan melalui hasil observasi yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan, sejumlah anak bahkan telah mencapai tahapan menghafal Al-Qur'an. Tahapan pencapaian ini memerlukan proses sosialisasi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dapat berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, yang sangat bergantung pada kondisi masing-masing individu anak, baik dari segi keterbatasan fisik maupun psikis.

Proses pembelajaran dengan metode tersebut tidak hanya berorientasi pada motivasi belajar saja, tetapi juga memadukan aspek terapeutik. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi proses pemulihan pada siswa berkebutuhan khusus, sehingga dimasa mendatang mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan anak pada umumnya. Melalui proses tersebut, diharapkan mereka mampu beradaptasi dan berinteraksi secara optimal dengan lingkungan masyarakat sekitar.

B. Saran

Bedasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi guru

Guru diharapkan senantiasa mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih baik, serta memperdalam pengetahuan mengenai anak berkebutuhan khusus sehingga akan diperoleh kolaborasi antara proses pembelajaran dan proses terapeutik.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan diharapkan terus mempertahankan dan mengembangkan metode pembelajaran yang baik, serta meningkatkan dukungan terhadap sarana dan prasarana Pendidikan, khususnya penyediaan fasilitas dan alat bantu, agar proses belajar mengajar berjalan optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.

Dengan demikian, saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini tidak bersifat konseptual tetapi diaplikasikan melalui penerapan atau pelaksanaan dilapangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, & Misda. (2025). *Strategi Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Berkebutuhan Khusus (Tunagrahita) di SLB Negeri 1 Kendari*.
- Adzim, M. F. | V. N. S. (2020). Studi Islam Dalam Kaca Mata Normatif Dan Historis. *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman*, 8(3), 441–452.
- Akrim. (2022). *Strategi Pembelajaran*. UMSU Press.
- Al Lathif Islamic Preschool. (2025, June 2). *Mengungkap Keajaiban Hafalan Al-Qur'an untuk atasi speech delay*.
- Al-Gazali, I. (2012). *Pendidikan anak dalam perspektif islam*. Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini.
- Al-Ghazali, & Imam. (2019). *ihya Ulumuddin*. Pustaka Amani.
- Amir, H. R. M. (2024). Pengembangan dan evaluasi program intervensi pendidikan untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak dengan IQ di bawah rata-rata. *Jurnal PENA PAUD*, 5(1), 1–10.
- Arikunto, & Suharsimi. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Astati. (2010). *Karakteristik anak berkebutuhan khusus*.
- Barkley, R. A. (2015). *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder : A Handbook of Diagnosis and Treatment* (4th ed.). The Guilford Press.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. UIN Sunan Gunung Jati.
- Elviana, & Elza. (n.d.). *Strategi Pembelajaran Pada Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita dalam Pengembangan Kemandirian di SMALB Negeri Kota Gajah* [Skripsi].
- Fillia, & Indarto & indah. (2023). Strategi pembeajaran yang efektif untuk mengajar anak autis. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 14(2), 65–73.

- First name: Daniel P, last name H., & First name: James M, L. name K. (2006). *Exceptional Learner: Introduction to Special Education*. Pearson.
- Hallahan, D. P. ;, & Kauffman, J. M. ; P. P. C. (2015). *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*. Pearson.
- Hamzah B. Uno. (2016). *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Bumi Aksara.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. (2020). *Deteksi Dini Gangguan Bicara dan Bahasa Pada Anak*.
- Melinea, & Fatihatul Arifiani. (2023). *Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusi (Studi Kasus di SD Pelita Bangsa)*.
- Miles Huberman, Matthew B, Huberman, A. Michael, Saldaña, & Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed). SAGE Publications.
- Muhaimin. (2020). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Nurfebriyani. (2023). *Strategi Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di TK PERMATA HATI ISLAMIC PRESCHOOL Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram [Skripsi]*. Universitas/PTKI tempat Nurfebriyani kuliah [isi sesuai kampusnya].
- Rifa'i, & M. Anwar. (2024). Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif. *STAJDA SUMSEL*.
- Roshinah, F. N. L. amri, S. (2014). Pengaruh terapi ,murottal terhadap tingkat hiperaktif - impulsif pada anak Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD). *Pelita : Jurnal Penelitian Mahasiswa UNY* , 9(2), 141–145.
- Rusman. (2017). *Belajar dan pembelajaran*. Kencana.
- Sanjaya, & Wina. (2008). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Kencana Prenada Media.

- Sardiman, A. M. (2018). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno. (2018). *Strategi Pembelajaran Metode Sorogan di Taman Pendidikan Al-Qur'an* [Skripsi].
- Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
- Wina Sanjaya. (2010). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Kencana.
- World Health Organization. (2018). *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11)*.
- W.S. Winkel. (2004). *Psikologi pengajaran*. Grasindo.
- Yin, R. K. (2018). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. SAGE Publications.
- Zwaigenbaum, Lonnie, Bauman, Marilyn L, Choueiri, & Roula. (2015). Early Identification and Interventions for Autism spectrum Disorder : Ecsecutive Summary . *Pediatrics*, 136(Supplement 1), S1–S9.

LAMPIRAN I

Dokumen Kegiatan Anak

22

23

24

25

-
- 22 Foto kegiatan belajar outdoor
 - 23 Foto kegiatan belajar indoor
 - 24 Foto Guru Taman Asuh Anak Muslim
 - 25 Foto Kegiatan Halaqah

26

27

28

29

-
- 26 Foto siswa sedang belajar dengan menggunakan radio Qur'an
 27 Foto siswwa sedang belajar smart kids
 27 Foto siswa sedang belajar smart kids
 28 Foto M. alfatih berkuda
 29 Foto Yustika berkuda

30

31

32

33

³⁰ Foto Khoira Albi sedang mengikuti sorogan

³¹ Foto Calista berkuda

³² Foto rapat orang tua wali murid

³³ Foto penulis dengan Ananda Calista

34

35

36

37

-
- ³⁴ Foto Azka M yasin Berkuda
³⁵ Foto kegiatan bela diri (Azka)
³⁶ Foto peneliti bersama guru-guru Taman Asuh Anak Muslim
³⁷ Foto Azka ikut Bersama anak lainnya lomba

38

39

³⁸ Foto ruang kelas baru dan asrama putra yang masih proses pembangunan

³⁹ Foto ruang asrama siswi Taman Asuh Anak Muslim

Dokumen Wawancara

-
- 40 Foto wawancara dengan kepala Desa dan Kepala Dusun
 - 41 Foto wawancara dengan pejabat kemenag kecamatan cijulang
 - 42 Foto Wawancara dengan Guru beladiri sekaligus Wakil Kepala Sekolah
 - 43 Foto Wawancara Dengan Guru Annisa Suci Rahmadani

44

45

44 Foto Wawancara dengan Guru Nanda Agustini

45 Foto Wawancara dengan Guru Cika Destiani

LAMPIRAN PERTANYAAN

A. Guru Taman Asuh Anak Muslim

No	Pertanyaan
1	Sejak tahun berapa Ibu mengajar di Taman Asuh Anak Muslim ?
2	Apakah strategi pembelajaran dalam menghadapi Anak berkebutuhan khusus ?
3	Apakah lembaga ini khusus menerima anak yang berkebutuhan khusus?
4	Apakah ada definisi khusus sehingga anak dapat dikategorikan ABK pada anak yang belajar di Lembaga ini ?
5	Apa faktor penyebab anak memiliki kebutuhan khusus ?
6	Apakah ada perlakuan khusus yang diterapkan untuk masing-masing siswa yang memiliki kebutuhan khusus ?
7	Apakah strategi yang diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus ?
8	Apakah strategi ini berhasil memberikan motivasi kepada ABK?
9	Apakah faktor yang mendukung dan menghambat terlaksananya pembelajaran ini ?
10	Sejauh ini, dampak yang dirasakan oleh ibu dalam penerapan strategi pembelajan tersebut

B. Pengurus Taman Asuh Anak Muslim

No	Pertanyaan
1	Sejak tahun berapa Lembaga ini didirikan?
2	Apakah visi dan misi dari Taman Asuh Anak Muslim?
3	Apakah sarana dan sarana yang menunjang proses pembelajaran dilembaga ini?
4	Apakah yang menjadi acuan untuk Lembaga ini sehingga menjadi salah satu Lembaga yang menerima anak berkebutuhan khusus?
5	Adakah pihak-pihak yang terkait dalam keberlangsungan program pembelajaran dilembaga ini?
6	Dari mana sumber dana yang diterima Lembaga ini sehingga dapat memberikan Pendidikan gratis kepada siswa yang tidak mampu?
7	Apakah kendala yang dirasakan dalam mengelola Lembaga ini sehingga dapat menciptakan kolaborasi Pendidikan yang menyatukan ABK dan anak biasa pada umumnya?

C. Pejabat Pemerintah

No	Pertanyaan
1	Apakah Bapak mengetahui keberadaan Lembaga Pendidikan Taman Asuh Anak Muslim ?
2	Sejauh mana kontribusi yang dirasakan oleh masyarakat dari keberadaan Lembaga Pendidikan tersebut ?
3	Selama ini mungkin ada dukungan baik moral maupun materil bagi Lembaga tersebut ?
4	Apakah bapak merasakan atau melihat keberhasilan dari pembelajaran yang diberikan di Lembaga tersebut ?
5	Dari pihak pemerintah sendiri, apakah Lembaga tersebut harus dipertahankan?

D. Siswa berkebutuhan khusus

No	Pertanyaan
1	Ade namanya siapa?
2	Kalau disekolah, belajar yang paling disukai apa ?
3	Ade takut tidak kalau bermain dengan teman-teman disekolah ?
4	Ketika belajar berkuda takut jatuh atau tidak ?
5	Waktu belajar smart kids ade suka bermain alatnya atau bukunya ?
6	Kalau dari radio Qur'an, yang paling disukai mendengarkan apa ?
7	Yang paling disenangi dari ibu guru apa ?
8	Ketika harus tidur di asrama ade mau ?
9	Apakah ade suka berolah raga ?
10	Apakah ade suka berolah raga ?

Transkrip Wawancara dengan Guru Taman Asuh Anak Muslim

1. Sejak tahun berapa ibu mengajar di Taman asuh Anak Muslim?
 “Alhamdulillah saya sudah mengabdikan diri di Lembaga ini sejak Lembaga ini berdiri sampai saat ini” (N4, P1)
2. Apakah strategi pembelajaran dalam menghadapi Anak berkebutuhan khusus ?
 “Dalam kegiatan belajar mengajar, kami memiliki strategi pendekatan Al-Qur’an yaitu proses pembelajaran yang mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur’an, sebaagaimana dicontohkan para sahabat Rosul, karena kami yakin melalui strategi ini, tingkat keberhasilan yang tinggi” (N2, P2)
3. Apakah Lembaga ini khusus menerima anak berkebutuhan khusus?
 “Kami sebenarnya merupakan sekolah biasa pada umumnya, tapi kami merasa terpanggil untuk memberikan pengajaran bagi masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus, hal itu merupakan bentuk dedikasi kami terhadap Pendidikan anak, khususnya didaerah kertayasa umumnya daerah pangandaran” (N4, P3)
4. Apakah ada definisi khusus sehingga anak dapat dikategorikan ABK pada anak yang belajar di Lembaga ini ?
 “Dalam kasus Khoira Albi, penyebab utama gangguan Pra-Auitsme adalah dari proses kelahiran yang belum waktunya, dan paparan HP dan Televisi dari bayi sampai usia enam tahun. Kesulitan komunikasi dan terkadang ingin menjadi yang pertama dilayani, terkadang tantrum tiba-tiba menjadi salah satu tantangan bagi guru, hal ini disebabkan faktor keluarga yang cenderung memanjakan dan selalu mengikuti semua kemauan anak” (N7, P5)
5. Apakah faktor penyebab anak memiliki kebutuhan khusus ?
 “Selama yang kami pelajari, faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus berbeda-beda, tapi rata-rata ditimbulkan dari pola asuh yang salah, serta lingkungan yang tidak mendukung perkembangan anak, walaupun

faktor utamanya dari masing-masing individu, bisa faktor keturunan” (N5, P5)

6. Apakah ada perlakuan khusus yang diterapkan untuk masing-masing siswa yang memiliki kebutuhan khusus ?

“kami melakukan terapi yang berbeda kepada setiap anak yang memiliki kebutuhan khusus, itu tergantung dari kebutuhan setiap individu, hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penyembuhan”(N2, P6)

7. Apakah strategi yang diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus ?

“Untuk strategi yang kami coba terapkan adalah dengan menggunakan beberapa fasilitas, yaitu dengan menggunakan fasilitas radio Qur’an, *Smart kids*, serta pelatihan berkuda, hal ini merupakan strategi yang sangat baik untuk memberikan motivasi dan semangat belajar anak berkebutuhan khusus.” (N6, P7)

8. Apakah strategi ini berhasil memberikan motivasi pada anak berkebutuhan khusus ?

“Strategi pendekatan ini dirasakan cukup efektif dalam meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus, ada beberapa orang yang telah berbaur dengan teman-teman di lingkungan sekolah” (N6, P8)

9. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat terlaksananya pembelajaran ini ?

“Faktor yang mendukung terlaksananya strategi pembelajaran ini adalah dari keunggulan dari masing-masing fasilitas serta kemampuan guru dalam mengaplikasikan dalam proses pembelajaran, adapun yang menghambat penggunaan Radio Qur’an adalah kesulitan memproses informasi suara secara cepat, kebisingan dilingkungan sekitar yang mengganggu kejernihan suara, kurangnya pemahaman tentang cara menyesuaikan jenis bacaan atau durasi sesuai dengan kemampuan anak. Keterbatasan jumlah alat baik radio, *smart kids* ataupun jumlah kuda. (N7, P9)

10. Sejauh ini, dampak yang dirasakan oleh ibu dalam penerapan strategi pembelajan tersebut ?

“Secara keseluruhan, penerapan strategi ini menjadikan proses belajar mengajar tidak lagi terasa membosankan dan menekan, melainkan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Hal ini berdampak pada meningkatnya motivasi belajar siswa serta tercapainya tujuan Pendidikan, baik secara akademik maupun non-akademik sesuai dengan potensi masing-masing individu.”(N5, P10)

Catatan :

Nara sumber yang diwawancara tercantum dalam tabel pengurus yayasan

Transkrip wawancara dengan pengurus Taman Asuh Anak Muslim

1. Sejak tahun berapa Lembaga ini didirikan ?
 “Lembaga ini didirikan tahun 2018”(N4, P1)
2. Apakah visi dan misi dari Taman Asuh Anak Muslim ?
 “kami mempunyai visi Terwujudnya generasi Rabbani penerus perjuangan Rosulullah. Dan misi kami dapat menyelenggarakan Pendidikan yang mengacu pada Al-Qur’an dan Sunnah. Menanamkan nilai-nilai akidah dan pembiasaan ibadah harian serta membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Selain itu kami ingin mengembangkan potensi kecerdasan anak didik.” (N1, p2)
3. Apakah sarana dan sarana yang menunjang proses pembelajaran dilembaga ini ?
 “Taman Asuh memiliki fasilitas bangunan kelas, ruang guru, mushola, ruang asrama, dapur serta toilet untuk anak.” (N4, P3)
4. Apakah yang menjadi acuan untuk Lembaga ini sehingga menjadi salah satu Lembaga yang menerima anak berkebutuhan khusus?
 “Lembaga kami merupakan Lembaga Pendidikan swasta yang didirikan dengan bantuan simpatisan masyarakat, hal itu merupakan satu acuan bagi kami untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat yang tidak mampu agar mendapatkan Pendidikan yang sama”(N2, P4)
5. Adakah pihak-pihak yang terkait dalam keberlangsungan program pembelajaran dilembaga ini?
 “Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam dikelola oleh tim yang berdedikasi untuk memastikan suatu pengajaran yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah, kami berusaha memberikan pengajaran yang terbaik dengan tujuan untuk mewujudkan generasi yang siap hidup berdampingan dengan masyarakat yang majemuk, selain itu kami selalu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua wali dan masyarakat sekitar, agar tercipta kondusivitas antara individu yang ada di internal Lembaga dan eksternal Lembaga.”(N1, P5)

6. Dari mana sumber dana yang diterima Lembaga ini sehingga dapat memberikan Pendidikan gratis kepada siswa yang tidak mampu?

“Sumber dana yang kami kelola adalah dana-dana yang diterima dari simpatisan dan para agnia” (N1, P6)

7. Apakah kendala yang dirasakan dalam mengelola Lembaga ini sehingga dapat menciptakan kolaborasi Pendidikan yang menyatukan ABK dan anak biasa pada umumnya?

“Alhamdulillah sejauh ini, kendala yang kami rasakan tidak terlalu mempengaruhi proses pembelajaran yang ada, karena lebih ke internal anak, terutama anak berkebutuhan khusus, akan tetapi ada sedikit kendala dari eksternal khususnya dari masyarakat yang kurang memahami keadaan pribadi individu ” (N4, P7)

Catatan :

Nara sumber yang diwawancara tercantum dalam tabel pengurus yayasan

Transkrip wawancara dengan pejabat pemerintah

1. Apakah Bapak mengetahui keberadaan Lembaga Pendidikan Taman Asuh Anak Muslim?
“Terimakasih sedikit saya sampaikan tentang keberadaan Lembaga Pendidikan yang memberikan Pendidikan ada yang bersifat umum, ada juga spesifik terutama kaitan dengan anak-anak yang mempunyai kekurangan, pada prinsipnya derajat anak itu sama tidak ada beda-beda, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terhadap keberadaan Lembaga tersebut, yang memang sangat membantu bagi para peserta didik atau anak-anak yang belajar dilembaga tersebut, kepada Pengasuhnya, Pembimbingnya, sekaligus pengajarnya.” (N3, P1)
2. Sejauh mana kontribusi yang dirasakan oleh masyarakat dari keberadaan Lembaga Pendidikan tersebut ?
“Sejauh ini kami melihat bahwa Lembaga tersebut banyak berkontribusi dalam Pendidikan terutama untuk anak berkebutuhan khusus yang memang belum mendapatkan perhatian khusus masyarakat daerah setempat. Anak yang memiliki kebutuhan khusus diberikan pembelajaran keagamaan yang baik, sehingga mampu melakukan peribadahan sehari-hari.” (N2, P2)
3. Selama ini mungkin ada dukungan baik moral maupun materil bagi Lembaga tersebut ?
“Yang selanjutnya juga dari pihak kami, kalau secara moralitas saya sangat mendukung karena sebagaimana tadi disampaikan bahwa anak tersebut punya kedudukan yang sama secara kemanusiaan tanpa dilihat dari dasar kekurangannya, sehingga disana ada tempat yang bisa membina, memberi pelajaran kepada mereka ini sangat membantu kepada masyarakat. Kalo secara moral yakin saya mengucapkan terimakasih dan hal yang ada kaitan tentang perlindungan, kekuatan secara lingkungan mohon juga ada kordinasi, karena hal tersebut.” (N3, P3)
4. Apakah bapak merasakan atau melihat keberhasilan dari pembelajaran yang diberikan di Lembaga tersebut ?

“Secara pribadi saya melihat adanya keberhasilan dari anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, mereka mampu mengurus diri sendiri walaupun secara akademik mungkin belum ada keberhasilan yang signifikan” (N4, P4)

5. Dari pihak pemerintah sendiri, apakah Lembaga tersebut harus dipertahankan?

“ Lembaga tersebut perlu dijaga Bersama-sama, perlu dilestarikan bahkan mudah-mudahan dengan adanya Lembaga tersebut anak-anak yang boleh dikatakan ada kekurangan juga mempunyai derajat percaya diri, sehingga belajar dari kekurangan itulah kelebihanannya, mungkin seperti itulah, kalo secara materil mungkin kami belum bias, namun secara moral kami sangat mendukung” (N2, P5)

“Kalo secara moral yakin saya mengucapkan terimakasih dan hal yang ada kaitan tentang perlindungan, kekuatan secara lingkungan mohon juga ada kordinasi, karena hal tersebut, Lembaga tersebut perlu dijaga Bersama-sama, perlu dilestarikan bahkan mudah-mudahan dengan adanya Lembaga tersebut anak-anak yang boleh dikatakan ada kekurangan juga mempunyai derajat percaya diri, sehingga belajar dari kekurangan itulah kelebihanannya, mungkin seperti itulah, kalo secara materil mungkin kami belum bias, namun secara moral kami sangat mendukung” (N3, P5)

Catatan:

Nara sumber yang diwawancara tercantum pada tabel informan kunci

Transkrip Wawancara dengan ABK

1. Ade namanya siapa?
 “Namaku Kaila Albi, kamu mau apa kesini, disekolah aku yang gedonya ibu guru” (N13, P1)
2. Kalau disekolah, belajar yang paling disukai apa ?
 “Aku cuka umpak uda di pandaran cama teh Ica” (N7, P1)
3. Ade takut tidak kalau bermain dengan teman-teman disekolah ?
 “teman- temanku baik, jadi aku suka main dikelas sama temen-temen, aku tidak takut, karena aku pemberani”(N11, P3)
4. Ketika belajar berkuda takut jatuh atau tidak ?
 “Aku suka naik kuda, kudanya baik, nggak galak”(N6, P3)
5. Waktu belajar smart kids ade suka bermain alatnya atau bukunya ?
 “Kalo aku suka bermain *smart kids*, karena banyak gambar-gambar yang berwarna warni, aku jadi nggak takut belajar baca” (N13, P5)
6. Kalau dari radio Qur’an, yang paling disukai mendengarkan apa ?
 “Fatih suka denger ngajinya, kata teteh nanda biar pintar” (N15, P6)
7. Yang paling disenangi dari ibu guru apa ?
 “Bu guru baik, tidak paksa aku belajar berhitung, aku takut belajar berhitung, aku suka pusing, aku senang belajar masak, aku suka menggambar dan aku suka bermain smart kids.”(N15, P7)
8. Ketika harus tidur di asrama ade mau ?
 “Engga”(N6, P8)
9. Apakah ade suka berolah raga ?
 “Aku suka lari, kata bu guru lari sehat, trus kita nggak sakit-sakit” (N11, P9)
10. Apakah ade suka jalan-jalan sama ibu guru ?
 “Aku suka jalan-jalan ke pantai, bermain pasir, berenang, bertemu badut, jajan es krim, pokoknya banyak”(N13, P10)

Catatan :

Nara sumber yang diwawancara tercantum di tabel siswa

LAMPIRAN III

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

- 46 Wawancara dengan penanggung jawab yayasan
- 47 Wawancara dengan kepala Desa Kertayasa
- 48 Wawancara dengan Kepala Dusun Tenjolaya
- 49 Wawancara dengan Ketua Yayasan

LAMPIRAN IV
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

---	---	---

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
No. : 002/SKet/YPI-DI-TAAM/VIII/TP.2025-2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H Dede Ahmad Mustofa.
Jabatan : Pengasuh Yayasan Pendidikan Islam Daarul Islam

Menerangkan bahwa :

Nama : Irawati Hurairah
NIM : 20260102
Perguruan Tinggi : STAI Darul Qalam Tangerang
Fakultas/ Prodi : PAI

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Strategi Guru Melalui Pendekatan Pembelajaran Al-Qur'an untuk meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus : Studi kasus Taman Asuh Anak Muslim Daarul Islam pangandaran".
Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran, 23 Mei 2025
Narasumber

H DEDE AHMAD MUSTOFA

